

O'QUVCHILARNING NUTQIY KOMPETENTLIGINI SHAKLLANTIRISHNING AHAMIYATI

Abdug'aniyeva Madinabonu Nurillohon qizi
Turon universiteti Andijon filiali magistranti

Annotatsiya. Maqolada o'quvchilarda nutqiy kompetentlikni shakllantirishning ahamiyati, uning ta'lim-tarbiya jarayonidagi o'rni hamda o'qituvchi faoliyatining bu jarayondagi roli yoritilgan. Nutqning inson tafakkuri va ma'naviy kamolotidagi o'rni, og'zaki hamda yozma nutq turlarining o'zaro bog'liqligi, ularni rivojlantirishning samarali metodik usullari tahlil qilingan. Shuningdek, maqolada o'quvchilarning nutq madaniyatini oshirish, muloqot madaniyatini shakllantirish, adabiy til me'yorlariga rioya etish orqali ularning tafakkurini rivojlantirishga oid ilmiy-pedagogik fikrlar bayon etilgan.

Kalit so'zlar: nutq, nutqiy kompetentlik, og'zaki va yozma nutq, o'qituvchi nutqi, muloqot madaniyati, adabiy til, tafakkur, ta'lim jarayoni.

Аннотация. В статье рассматривается важность формирования речевой компетентности учащихся, её роль в образовательном процессе и роль деятельности учителя в этом процессе. Анализируется роль речи в мышлении и духовном совершенствовании человека, взаимосвязь устной и письменной речи, эффективные методические приёмы их развития. Также представлены научно-педагогические идеи по совершенствованию речевой культуры учащихся, формированию культуры общения и развитию их мышления через соблюдение норм литературного языка.

Ключевые слова: речь, речевая компетентность, устная и письменная речь, речь учителя, культура общения, литературный язык, мышление, образовательный процесс.

Abstract. The article discusses the importance of forming speech competence in students, its role in the educational process, and the role of the teacher's activity in this process. The role of speech in human thinking and spiritual maturity, the interrelationship of oral and written speech types, and effective methodological methods for their development are analyzed. The article also presents scientific and pedagogical ideas on improving students' speech culture, forming a culture of communication, and developing their thinking through compliance with the norms of the literary language.

Keywords: speech, speech competence, oral and written speech, teacher's speech, culture of communication, literary language, thinking, educational process.

Bugungi kunda ta'lim tizimida o'quvchilarning nutqiy kompetentligini shakllantirish masalasi eng dolzarb pedagogik yo'nalishlardan biri hisoblanadi. Nutq –

inson tafakkurining ifodasi, ijtimoiy muloqot vositasi, bilim va tajribani o'zlashtirish hamda boshqalarga yetkazishning eng muhim shaklidir. O'quvchilarda nutqiy kompetentlikni rivojlantirish ularning fikrlash doirasini kengaytiradi, ijodiy qobiliyatlarini o'stiradi, muloqot madaniyatini shakllantiradi. Ayniqsa, ta'lim jarayonida o'qituvchining nutqi, ifodaliligi va mahorati o'quvchi nutqining shakllanishida hal qiluvchi ahamiyat kasb etadi. Shu bois, o'quvchilarning og'zaki va yozma nutqlarini rivojlantirish, ularning o'z fikrini aniq, ravon va to'g'ri bayon etish ko'nikmasini shakllantirish zamonaviy ta'limning asosiy vazifalaridan biridir.

Nutq deganda so'zlash jarayoni va uning natijasi tushuniladi. Aslida-chi, nutq – bu insonning eng oliy, murakkab, ruhiy vazifalardan biri bo'lib hisoblanadi. Odamning ijtimoiy mehnat jarayonida kishilar o'rtasida o'zaro fikr almashinuv vositasi sifatida vujudga kelgan spetsifik funksiyasi. Inson tashqi olamdagi predmetlar va hodisalarni sezgi organlari yordamida va nutq vositasida idrok etadi. So'z signalizatsiyasi, ya'ni nutq tufayli odam borliqni umuman, fikran idrok etishi mumkin. Nutq organlari, odam organizmining nutq tovushlari hosil bo'lishida qatnashadigan turli qismlari. Faol nutq organlariga til, lab, yumshoq tanglay, passiv nutq organlariga esa tishlar, qattiq tanglay, burun bo'shlig'i kiradi.

Nutqning tashqi va ichki, og'zaki va yozma turlari bor. Tashqi nutq asosan aloqa bog'lash maqsadlariga xizmat qiladi, shuning uchun u tinglovchilarga tushunarli qilib tuziladi. So'zlanmaydigan va yozmaydigan ichki nutq, ya'ni o'zi uchun bo'lgan nutq ong? O'zini bilish, tafakkur jarayonlarida g'oyat muhim ro'l o'ynaydi. Yozma nutq (xat yozish va o'qish) funksional jihatdan ichki nutq (yozilajak narsani ichida pichirlash, tovush chiqarmasdan o'qish) bilan chambarchas bog'liqdir.

Ma'limki, so'zlashuv tili nutq o'stirishning dastlabki boshqichi hisoblanib, u asta-sekin takomillashib boradi. So'zlashuv tili esa o'qilgan matnlarni og'zaki hikoya qilishda namoyon bo'ladi. So'zlashuvga o'rganish barcha darslar jarayonida amalga oshadi, lekin o'qish darslari yetakchi ahamiyat kasb etishi kerak.

O'quvchilarning og'zaki va yozma nutqlarini me'yorlashda, ularning mutanosibligini ta'minlashda, milliy tilning tabiati va o'ziga xos xususiyatini belgilashda, ifoda va talaffuz qonuniyatlarini aks ettirishda ohangdorlik, ya'ni qiroat bilan o'qishning amaliy ahamiyatini o'stirish, adabiy til me'yori va mezonlariga rioya qilish, o'qish, o'qish metodlarini takomillashhtirish yo'llarini izlash va eng qulaylarini amaliyotga tatbiq qilish zarur.

Adabiy til tushunchasi keng qamrovli, ko'p qirrali hodisadir. Adabiy til taraqqiyoti barqarorligini ta'minlashda bolalarda yoshlikdan nutqiy kompetentlikni shakllantirish va tarbiyalash lozim.

Til qonunlarning ta'limga tatbiqi, munosabati bilan bolalarni o'qishga o'rgatishdagi usullarni to'g'ri qo'llashi (ko'rgazmalilik, tarqatib berilgan topshiriqli qog'ozlar bilan ishlash yo'llarini bilish) usullari takomillashtiriladi.

O'quvchilarning bilish faoliyatlarining o'ziga xos taraqqiy etishini hisobga olish, ayniqsa, ularning ruhiy, fiziologik xususiyatlari bilan bog'liq bo'lgan ishlarga yetarli ahamiyat qilish lozim. Ularga nisbatan e'tiborni kuchaytirish, mehri va hamisha shirinsuxan bo'lish zarur.

Bola shaxsi pedagogik va psixologik nuqtayi nazardan juda nozik his-tuyg'ularga boy bo'lib, o'qituvchi ana shu tuyg'ularni ilg'ashi. Bola ruhiyatini ko'rsatishi, ta'lim jarayonida insonparvarlik tarbiyasiga alohida e'tibor berishi zarur.

O'qituvchining turli fanlarni o'qitishdan maqsadi o'quvchilarning nutq madaniyatini, nutq ko'nikmalarini shakllantirish, ijodiy qobiliyatlarini taraqqiy ettirish kabi masalalarni o'z ichiga oladi. O'qituvchi nutqi o'quvchilar uchun namunadir. O'quvchilarning nutqi ravon, tushunarli bo'lishi uchun, eng avvalo, uning nutqidagi nuqsonlarni bartaraf etishga e'tibor berish zarur.

Nutq ichki va tashqi ko'rinishiga ega. Ichki nutq odamning o'z ichiga gapiradigan passiv nutqi bo'lib, u ikkinchi kishining ishtirokini talab qilmaydi. Shuning uchun bu nutq o'z-o'ziga qaratilgan sanaladi, uni nazorat qilib bo'lmaydi. Ichki nutq og'zaki va yozma nutqning asosi sifatida xizmat qiladi. Tashqi nutq boshqalarga qaratilgan va nazorat qilish mumkin bo'lgan faol nutq bo'lib, u og'zaki va yozma ko'rinishiga ega.

Yozma nutqning og'zaki nutqdan yana bir farqi shuki, yozma nutqni ko'ramiz va o'qiymiz. Yozma nutqning muvaffaqiyatli chiqishi uchun yig'ilgan materialni sistemalashtirish, reja tuzish, ishning homaki nusxasini tayyorlash, matn ustida qayta ishlab takomillashtirish va oqqa ko'chirish zarur. To'g'ri va ifodali gapirish har bir o'qimishli kishi uchun hayotiy zaruriyat bo'lib qolgan hozirgi davrda o'quvchilarda nutqiy kompetentlikni rivojlantirish muammosi o'quv-tarbiya tizimining eng dolzarb masalalaridan biri deb qaralmog'i kerak. Shuning uchun ham olimlar K.B. Barxin, B.I. Sokolov M.A. Ribnikova va boshqalarning metodik asarlarida o'quvchilarning og'zaki va yozma nutqini o'zaro muvofiq holda oshirish masalalariga alohida e'tibor berilgan.

Shuning uchun o'qitish jarayonida o'quvchilar nutqiy qobiliyat va tafakkurni o'stirish, nutq madaniyatini shakllantirish uchun o'qituvchilarga quyidagilardan foydalanishi muhim:

1. Har bir o'qituvchi o'quvchi nutqiy kompetentligini o'stirishga mo'jallangan xilma-xil metodik shakl va usullarni foydalanishi.
2. O'quvchilar uchun og'zaki nutqiy qobiliyatlarni o'stirishga mo'jallangan mashqlar tizimini tashkil qilish.
3. O'quvchilar og'zaki nutqni o'stirishga mo'jallangan mashqlar tizimida monologik va dialogik nutq ko'nikmasini hosil qilish.

Endilikda nutq odobi, nutqiy mahorat, notiqlik, notiqlik mahorati maktablar hayotidan keng o‘rin olmog‘i lozim. Ayniqsa, o‘qituvchining nutqida ifodalilik yetarli bo‘lsa, albatta, bunday nutq bolalar nutqiga ham ta‘sir etadi. Muloqot madaniyatining jamiyat taraqqiyotidagi o‘rni, kishilar o‘rtasidagi tinchlik va osoyishtalikning eng muhim tamal toshi ekanligi avvaldan ma‘lum.

Zero, barcha ma‘naviy axloqiy fazilatlarning poydevori, tushunchalari, ko‘nikmalari bolalikdan tarkib toptirilsagina, bu poydevor barqaror bo‘ladi. Ma‘naviy axloqiy fazilatlar tarkibida nutq, muloqot, munosabat madaniyati alohida o‘rin tutadi. O‘quvchilarda nutqiy munosabatga kirishish malakasini hosil qilishda pedagogikaning roli kattadir. Bu o‘qituvchining erkin va aniq, ravshan nutqi, o‘quvchilar nutqi va tafakkurini rivojlantirishning birinchi darajali muhim shartlaridan hisoblanadi.

Davlat ta‘lim standarti talablarida o‘quvchilarning o‘zgalar fikrini, matn mazmunini to‘liq anglash, o‘z fikrini yozma va og‘zaki shaklda aniq va ravon bayon etish malakasini oshirish maqsadi ko‘zda tutilgan ekan, bunda ona tili fani nafaqat o‘quv, balki butun ta‘lim tizimida muhim jarayon hisoblanib, bu jarayonga asosiy diqqat-e‘tiborini qaratmoq zarurligi alohida uqtirib o‘tiladi. Barchamizga ma‘lumki, nutq fikrni ifodalovchi vositasi bo‘lib, u orqali inson o‘z fikrini, qarashlarini bayon etadi. Qolaversa, biz insonning ichki dunyosiga, bilim darajasiga ham uning nutqidan kelib chiqib baho beramiz. Shunday ekan, bilimni o‘zlashtirish, tabiat va borliq haqida ma‘lumot to‘plashda samarali hisoblangan nutq o‘stirishga maktab yoshidayoq alohida ahamiyat bermoq lozimdir.

O‘quvchilarda nutqiy munosabatga kirishish malakasini hosil qilishda o‘qituvchining roli kattadir. Bu o‘qituvchining erkin va aniq va ravshan nutqi, o‘quvchilar nutqi va tafakkurini rivojlantirishning birinchi darajali muhim shartlaridan hisoblanadi. Tajribalardan ma‘lumki, o‘qituvchining nutqi o‘quvchilarni o‘ziga ergashtirib, ularda ham yoqimli nutq kompetentligini tarbiyalaydi.

O‘qituvchi o‘z nutqining bolalarga qanday ta‘sir etayotganini kuzatishi, tushunarli va qiziqarli bo‘lganini hisobga olishi kerak. Agar bolalar darsga e‘tiborsiz o‘tirsalar, demak, o‘qituvchi nutqining ta‘siri kuchi sust. O‘qituvchining mahorati shundaki, u o‘zining yoqimli nutqi bilan bir butun jamoaga ta‘lim-tarbiya beribgina qolmay, balki ularni yuksaklikka intilishga chorlashi kerak.

O‘quvchilarda nutqiy kompetentlikni shakllantirish – bu ularning tafakkurini, muloqot madaniyatini, ijodiy fikrlash qobiliyatini rivojlantiruvchi muhim jarayondir. O‘qituvchi bu jarayonda bosh yetakchi kuch bo‘lib, uning nutqi, ifodaliligi va metodik yondashuvi o‘quvchilarning nutqiy o‘shishiga bevosita ta‘sir etadi. Nutqni rivojlantirish darslari o‘quvchilarda nafaqat so‘z boyligini kengaytiradi, balki adabiy til me‘yorlariga amal qilish, go‘zal va ta‘sirchan so‘zlash madaniyatini shakllantirishga yordam beradi. Shu bois har bir o‘qituvchi o‘z dars jarayonida nutqiy kompetentlikni oshirishga

qaratilgan turli metod va mashqlardan samarali foydalanishi, o'quvchilarda erkin, aniq va ravon nutq ko'nikmasini rivojlantirishga alohida e'tibor berishi zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Ro'ziyeva N. O'qish darslarida o'quvchilarni nutqini o'stirish usullari va unga qo'yiladigan talablar.
2. Sattarova N.O' Nutqiy kompetensiya tushunchasining mazmun-mohiyati hamda uning asosiy elementlari tasnifi “Science and Education” Scientific journal 2023
3. Temirova K.S. Nutqiy kompetensiyaning turlari, mazmun-mohiyati va elementlari. “International Conference on Developments in Education” 2023